

JURIDICAL SCIENCES

МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

Кривенко Е.Ю.

*аспірант кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

MORAL STIMULATION AS A MEANS OF INCREASE MOTIVATION OF EMPLOYEES

Krivenko E.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav Mudryi National Law University*

Анотація

У роботі приділено увагу проблемам мотивації, яка є й залишається предметом дослідження багатьох учених, аналіз досліджень та публікацій яких підтверджує значний інтерес щодо вирішення проблем, пов'язаних з мотивацією та стимулюванням працівників. Зокрема, досліджено нематеріальні методи мотивації працівників, а саме моральне стимулювання як засіб підвищення мотивації працівників. Зазначено, що моральні стимули це такі засоби залучення людей до праці, засновані на відношенні до праці як до вищої цінності, на визнанні трудових заслуг як головних. Їх застосування передбачає створення такої атмосфери, суспільної думки й морально-психологічного клімату, за яких у трудовому колективі добре знають, хто і як працює, і кожен отримує відповідно до своїх заслуг. Зроблено висновок, що моральне стимулювання працівників повинно відповідати наступним вимогам: передбачати заохочення за конкретні показники, на які працівники роблять безпосередній вплив і які найбільш повно характеризують участь кожного з них у вирішенні завдань; установлювати заходи заохочення за успіхи в праці так, щоб за більш високі досягнення застосовувати більш значимі заходи заохочення; підсилити зацікавленість кожного працівника в постійному поліпшенні його виробничих показників; не допускати знецінювання моральних стимулів. Підтримуючи пропозиції інших учених, зазначено про необхідність розробити та прийняти у відповідності до встановлених правил положення про статуси морального заохочення і їх знання працівниками.

Abstract

The work pays attention to the problems of motivation, which is and remains the subject of research by many scientists, the analysis of research and publications of which confirms a significant interest in solving problems related to the motivation and stimulation of employees. In particular, intangible methods of employee motivation, namely moral stimulation as a means of increasing employee motivation, were investigated. It is noted that moral incentives are such means of attracting people to work, which are based on the attitude to work as a higher value, on the recognition of labor merits as the main ones. Their application involves the creation of such an atmosphere, public opinion and moral and psychological climate, in which the work team knows well who works and how, and everyone receives according to their merits. It was concluded that the moral stimulation of employees should meet the following requirements: provide incentives for specific indicators on which employees have a direct influence and which most fully characterize the participation of each of them in solving tasks; establish incentive measures for success in work so that more significant incentive measures are applied for higher achievements; to strengthen the interest of each employee in the constant improvement of his production indicators; to prevent the devaluation of moral incentives. Supporting the proposals of other scientists, it is indicated that it is necessary to develop and adopt, in accordance with the established rules, provisions on the statuses of moral encouragement and their knowledge by employees.

Ключові слова: працівник, роботодавець, мотивація, матеріальні методи, нематеріальні методи, моральне стимулювання, заохочення, зарубіжний досвід.

Keywords: employee, employer, motivation, material methods, immaterial methods, moral stimulation, encouragement, foreign experience.

Постановка проблеми. Ринковий процес в Україні передбачає зміну економічної структури підприємств, що пов'язано зі створенням у сфері трудової діяльності принципово нової системи мотивації праці. Адже успіх діяльності будь-якого підприємства, розвиток економіки в країні, рівень добробуту людей залежить не тільки від ефективного управління, а й від мотивації персоналу. Ставлення людини до праці, її поведінка у виробничому

процесі завжди певним чином мотивована. Це може бути активна робота, високопродуктивна, якісно виконана з ентузіазмом або навпаки, але у будь-якому випадку спостерігається дія певного мотиву. Якщо працівник мотивований він зацікавлений, а отже, створена ситуація за якої він, вирішуючи загальні цілі підприємства, задовольняє особисті потреби та свідомо обирає певний тип поведінки.

Саме мотивація праці як процес здійснює формування працівника нового типу, який буде ініціативним, заповзятливим, орієнтованим на максимальні досягнення в праці, здатним до творчої інноваційної діяльності.

Проблема мотивації була й залишається предметом дослідження багатьох учених, аналіз досліджень та публікацій яких підтверджує значний інтерес щодо вирішення проблем, пов'язаних з мотивацією та стимулюванням працівників. Як зазначає Гринько І. «останніми роками питання, пов'язані з мотивацією праці, настільки ускладнилися, а науковцями накопичено такий інформаційний та статистичний матеріал, що мотивація почала формуватися як самостійний науковий напрям» [1]. Аналізуючи наукові праці вчених (С. В. Венедиктова, В. В. Волинця, М. О. Дей, С. І. Кожушко, Т. В. Колеснік, С. О. Комарова, І. В. Лазора та ін.) констатуємо, що окрім матеріальних методів, застосовуються і нематеріальні.

Тому *мета статті* дослідити нематеріальні методи мотивації працівників, зокрема моральне стимулювання як засіб підвищення мотивації працівників.

Результати дослідження. Мотивація наукова проблема, яка приваблює багатьох учених, оскільки мотивація є багатофункціональним і широко розповсюдженим явищем і використовується в різних соціальних науках. У загальному, поняття «мотивація» має велику кількість трактувань. Різноманітність трактувань зумовлене тим, що науковці використовують різноманітні методи дослідження структури, суті та природи даного поняття. Під поняттям «мотивація» вчені розуміють: сукупність мотивів, сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, стан особи, сукупність рушійних сил, процес спонування, функцію менеджменту [2, с. 117]. Тобто мотивація – це комплекс внутрішніх та зовнішніх чинників, котрі спонукають працівника до ефективної праці задля задоволення особистих цілей, а також задоволення цілей організації.

У трудовому праві зазвичай виокремлюють такі види мотивації учасників трудових правовідносин, як матеріальна, нематеріальна, моральна й організаційна [3, с. 35; 4, с. 5]. У свою чергу економічна наука пропонує поділяти методи мотивації праці і трудової діяльності працівників на організаційно-адміністративні, економічні та соціально-психологічні. До організаційно-адміністративних методів відносять застосування трудового законодавства, накази, розпорядження та інші нормативні документи; дотримання правил внутрішнього розпорядку, розробку посадових інструкцій. Важливе місце відводиться атестації персоналу. Економічні методи спрямовані на матеріальне стимулювання колективу чи окремих працівників і включають в себе преміювання, участь у прибутку, бонуси, надбавки, одноразові виплати та додаткові пільги. Соціально-психологічні методи забезпечують мотивацію шляхом морального стимулювання працівників, участі в управлінні підприємством, через особистий при-

клад керівника, формальне та неформальне спілкування, професійне і кар'єрне зростання, справедливість оцінки керівником результатів праці підлеглого, соціальний розвиток колективу та формування корпоративної культури, збагачення змістовності праці та можливість новаторства, а також покращення естетичних умов праці і формування творчої атмосфери в колективі [5, с. 15, 16.].

На підприємствах найчастіше роботодавець використовує методи матеріального стимулювання працівників, тобто заохочення працівників грошовими виплатами за результатами трудової діяльності. Раніше на підприємствах для матеріального стимулювання працівників частіше за все застосовувалася тарифна система оплати праці. Проте розвиток економіки й нових суспільно-економічних відносин виявив у цій системі цілу низку недоліків і показав, що для ефективної мотивації сучасних працівників застосування тільки тарифної системи не досить. Тому на сучасних підприємствах на тепер у більшості випадків використовується складна система матеріального стимулювання працівників, яка містить як тарифну заробітну плату, так і нарахування відсотків, бонусних виплат на заробітну плату залежності від результатів трудової діяльності працівника. Необхідно відзначити, що існують також інші грошові виплати: доплати за роботу в наднормовий час, у святкові дні, в нічний час тощо; доплати за додаткові результати праці; компенсації, преміювання. У свою чергу нематеріальне (моральне) стимулювання – це форма заохочення працівників без матеріальних винагород (подяки, винагороди, нові робочі місця, дострокове підвищення). Як зазначає Дімітрієва С. Д., нематеріальна мотивація складається з цілого комплексу аспектів – починаючи з самомотивації співробітника і оцінки колегами його заслуг, і закінчуючи внутрішнім кліматом компанії, можливістю проявити себе в різних аспектах життя фірми, можливістю навчитися чомусь, що є корисним для самого співробітника. Методи нематеріальної мотивації можуть застосовуватися до конкретного співробітника або реалізовуватися безадресно. До останньої відноситься проведення спільних корпоративних заходів, а також надання різних пільг – так званого соціального пакета. На сьогоднішній день соцпакет є одним із найефективніших способів мотивації співробітників: це, наприклад, організація безкоштовного харчування, медична страховка, оплата транспорту та мобільного зв'язку, пільгові або безкоштовні путівки в санаторій за станом здоров'я, а також можливість підвищити кваліфікацію або пройти навчання за рахунок фірми. Ще одним методом нематеріального стимулювання є покращення умов праці: забезпечення персоналу новітніми технологіями, створення комфортних робочих зон, покращення дизайну інтер'єру, встановлення кондиціонування та опалення приміщення і т.д. Важливим інструментом також можуть стати корпоративні свята, навіть із залученням сімей співробітників [6, с. 48].

Моральне стимулювання є важливим інструментом управління персоналом, сутність якого полягає в передачі інформації про заслуги людини, результати її діяльності в соціальному середовищі. Моральні стимули пов'язані з потребами людини у визнанні й повазі, моральному схваленні. Ці стимули проявляються в таких формах, як усна й письмова подяка, різні нагородження, присвоєння відмітних звань і т.п. Розвитку моральних (як і матеріальних) стимулів до праці покликана сприяти передбачена законодавством система заходів заохочення за успіхи у праці.

Питання стимулювання праці врегульовуються, перш за все, трудовим правом України. Так, відповідно до ст. 143 КЗпП України [7] до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватися будь-які заохочення (публічне визнання трудових заслуг працівника і застосування роботодавцем чи уповноваженим органом держави передбачених законодавством чи колективним договором мір заохочення [8, с. 529]), що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Водночас перелік заходів заохочення і підстави для їх застосування безпосередньо Кодексом не встановлено, хоча можливість заохочення працівників може передбачатися в колективному договорі, іншому локальному нормативно-правовому акті. Хоча в ст. 146 КЗпП України міститься перелік заохочень за особливі трудові заслуги, а саме нагородження орденами, медалями, почесними грамотами нагрудними значками і присвоєння почесних звань та звання кращого працівника за даною професією.

У проєкті Трудового кодексу України законодавець приділив увагу даній проблематиці і виокремив певні види заохочення. Відповідно до ст. 316 за успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових обов'язків до працівників можуть застосовуватися заходи морального і матеріального заохочення – оголошення подяки, нагородження грамотою, виплата премії, вручення цінного подарунка тощо. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, локальними нормативними актами роботодавця можуть встановлюватися інші види заохочень, що застосовуються до працівників [9].

У цьому питанні слід звернути увагу на досвід Нідерландів у розробленні своєї унікальної моделі мотивування праці. Основні способи мотивації, як матеріальної, так і нематеріальної, відображені у відповідних нормативно-правових актах та положеннях (про відпустку, про заробітну плату, соціальне страхування, умови праці тощо). Положення, що сприяють мотивуванню праці, самостійно розробляються Радою голів підрозділів (у разі їх наявності) і профспілками. У разі якщо будуть надані докази ефективності рекомендованих їм заходів, пропозиції затверджуються і мають бути реалізовані на практиці [10].

З урахуванням особливостей мотивації до праці працівника та можливостей підприємства, ус-

танови, організації, С. Запара виділяє такі види заохочення для формування ефективної дисципліни праці:

1. Матеріальне заохочення трудової діяльності індивідуального та колективного характеру: забезпечення житлом працівника; надання кредиту для придбання житла, автомобіля тощо; зростання заробітної плати адекватно до розширення вмінь та навичок працівника, ефективності результату праці; преміювання працівника; нагородження цінним подарунком; надання санаторно-курортної путівки тощо.

2. Покращення організаційно-технічних умов праці працівника: ремонт приміщень, в яких здійснюється праця; обладнання службових приміщень сучасною оргтехнікою, меблями; закупівля літератури тощо.

3. Морально-професійне заохочення працівників: створення психологічно комфортних умов праці працівника; створення умов для професійного зростання та реалізації творчих здібностей працівника; надання творчих відпусток; нагородження працівника за досягнення та успіхи в роботі грамотою тощо [11, 282-283].

Така форма стимулювання працівників як моральне заохочення виробляє свідоме ставлення до справи, сприяє розвитку ініціативи, сміливості та рішучості, мобілізує на переборення труднощів. Заохочення кращих працівників позитивно впливає на трудовий колектив, викликаючи в кожного працівника бажання слідувати такому прикладу та є одним із основних засобів зміцнення дисципліни на підприємстві. Зазвичай на практиці основними видами таких заохочень є: оголошення подяки, видача премії, нагородження коштовними подарунками, почесною грамотою, занесення в Книгу пошани та на Дошку пошани.

На переконання Колеснік Т. В., особливе місце моральне заохочення займає саме сьогодні, в період світової економічної кризи, яка є, з одного боку, періодом скорочення кадрів, в першу чергу тих, хто порушує правила та принципи дисципліни праці, а з другого – періодом збереження цінних, дисциплінованих працівників. У зв'язку з тим, що у роботодавців не завжди вистачає фінансів на заохочення працівників з метою їх збереження та покращення економічного росту підприємства, простежується тенденція, в якій роботодавці все частіше звертаються до практики заохочень радянських часів: у багатьох офісах знову з'явилися Дошки пошани, співробітникам роздають грамоти і розсилають листи подяки, керівники прислухаються до корпоративних психологів і влаштовують для особливо сумлінних підлеглих фото- і відеозйомки, які потім розсилають по корпоративній пошті, щоб всі могли подивитися на передовиків. На практиці такі дії роботодавців надають сприятливий вплив. Так, з одного боку, моральне заохочення витікає з самого процесу праці – це задоволення досягнутим результатом та відчуття сенсу того, що відбувається (сам процес праці й позитивна реакція працівника на цей процес складає основу для морального задово-

лення), а з другого, – моральне заохочення виражається в позаматеріальному офіційному чи неофіційному визнанні досягнень працівника, якими, зокрема, є: а) оголошення подяки; б) нагородження почесною грамотою організації; в) присвоєння звання кращого за професійними якостями; г) занесення на Дошку пошани, до Галереї трудової слави, Книги пошани; д) корпоративні нагороди [12, с. 154-155].

На нашу думку, в якості морального заохочення персоналу можна запропонувати використання досвіду США щодо стимулювання персоналу за допомогою: оплати медичного страхування; розробки графіку навчання працівників; запровадження інших соціально-культурних заходів (оплати басейну та спортивних секцій та спортивного клубу; премії за «здоровий спосіб життя», надання безкоштовних або на пільгових умовах курортних путівок) тощо [13].

Також для ефективного застосування моральних стимулів, як відзначають І. Антонова й Т. Мацкевич, необхідно: розробити та прийняти у відповідності до встановлених правил положення про статуси морального заохочення і їхні знання працівниками; ширше використовувати різноманітні форми морального заохочення в інтересах розвитку творчої ініціативи та активності; моральне заохочення підкріплювати мірами матеріального стимулювання, забезпечити правильну взаємодію матеріальних і моральних стимулів, безупинно їх удосконалювати відповідно до нових завдань, зміною в змісті, організації та умовах праці; про кожне моральне заохочення працівника широко інформувати трудовий колектив; вручати нагороди і оголошувати подяки в урочистій обстановці; заохочувати працівників вчасно – відразу після досягнення певних успіхів у праці; розвивати нові форми заохочення і встановлювати строгу моральну відповідальність кожного працівника за доручену справу; аналізувати дієвість стимулювання; точно дотримуватися встановленого порядку внесення записів про заохочення в трудові книжки працівників [14, с. 103].

Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеному ми дійшли висновку, що моральні стимули це такі засоби залучення людей до праці, які засновані на відношенні до праці як до вищої цінності, на визнанні трудових заслуг як головних. Водночас вони не зводяться тільки до заохочень і нагород, застосування їх передбачає створення такої атмосфери, суспільної думки та морально-психологічного клімату, за яких у трудовому колективі добре знають, хто і як працює, і кожному віддається по заслугах. Такий підхід вимагає забезпечення впевненості в тім, що сумлінна праця й зразкове поведіння завжди одержують визнання й позитивну оцінку, приносять повагу й подяку.

Моральне стимулювання працівників, яке може проводитися на підприємстві повинне відповідати наступним вимогам: передбачати заохочення за конкретні показники, на які працівники роблять безпосередній вплив і які найбільш повно характеризують участь кожного працівника у

вирішенні завдань; установлювати заходи заохочення за успіхи в праці так, щоб за більш високі досягнення застосовувати більш значимі заходи заохочення; підсилити зацікавленість кожного працівника в постійному поліпшенні його виробничих показників; не допускати знецінювання моральних стимулів. Для більш ефективного застосування моральних стимулів необхідно: ширше використати різноманітні форми морального заохочення в інтересах розвитку творчої ініціативи та активності; наявність положення про статуси морального заохочення й знання його працівниками; моральне заохочення підкріплювати мірами матеріального стимулювання, забезпечити правильну взаємодію матеріальних і моральних стимулів; про кожне моральне заохочення працівника широко інформувати трудовий колектив; вручати нагороди й повідомляти подяки в урочистій обстановці; заохочувати працівників вчасно – відразу після досягнення певних успіхів у праці; розвивати нові форми заохочення і установлювати моральну відповідальність кожного працівника за доручену справу; точно дотримуватися встановленого порядку внесення записів про заохочення в трудові книжки працівників.

Список літератури

1. Гринько І. М. Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/znpchdtu/2009_24/articles/38_Grinko.pdf.
2. Колеснік Т. В. Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників. Право і безпека. 2015. № 3 (58). С. 114–120.
3. Венедіктов С. В. Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України (теоретичний аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; Нац. Ун-т Внутр. справ. Харків, 2005. 186с.
4. Дей М. О. Правове регулювання засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; Національний ун-т внутр. справ. Харків, 2005. 212 с.
5. Домарецька М. О. Удосконалення мотивації праці та підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства : диплом. робота : спец. 8.03060104. Тернопіль, 2017. 102 с.
6. Дімітрієва С. Д. Шляхи підвищення мотивації персоналу. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64920/14-Dmitrieva.pdf?sequence=1>
7. Кодекс законів про працю України : Закон від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>
8. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник. Київ : Знання, 2008. 860 с.
9. Проект Трудового кодексу України від 08.11.2019 № 2410. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331

10. Провідний зарубіжний досвід інноваційних форм стимулювання праці персоналу підприємств. URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2013/Economics/10_150973.doc.htm

11. Запара С. Підвищення ефективності правового регулювання дисципліни праці. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XII регіонал. наук.-практ. конф. (м. Львів, 9-10 лют. 2006 р.). Львів, 2006. С. 282–283.

12. Колеснік Т. В. Правова природа морального заохочення до дотримання дисципліни праці. Право та інновації. 2016. № 1(13). С. 152–158.

13. Системы мотивации персонала в западно-европейских странах. URL: <http://7nauk.ru>

14. Антонова И., Мацкевич Т. Нематериальные поощрения: когда, где и как работают. Кадровая служба. 2009. № 1. С. 100–103.